

Kualitas Pelayanan e-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar

Zahra Maharani Shofya

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Andalas

zahrashofya844@gmail.com

Abstract

There is a demand to provide optimal services and technological sophistication, the Department of Population and Civil Registration makes innovations in providing services to the community. The existence of innovation in public services is expected to improve the quality of service. This research was conducted as an effort to realize quality public services in Tanah Datar Regency. This study aims to understand and examine how the quality of e-KTP services in Disdukcapil Tanah Datar Regency. This study uses a qualitative descriptive method with information gathering techniques through literature study and observation. Data analysis techniques in qualitative research will take place simultaneously with other parts of the development of qualitative research, namely data collection and writing of findings. This research was motivated by public complaints in accessing e-KTP services at the Disdukcapil Tanah Datar Regency because of the geographical location which caused it to take time.

Keyword : Quality, Service, e-KTP

Abstrak

Adanya tuntutan untuk melakukan pelayanan yang optimal dan kecanggihan teknologi, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adanya inovasi dalam pelayanan publik diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas di Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengkaji bagaimana kualitas pelayanan e-KTP di Disdukcapil Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan informasi melalui studi literatur dan observasi. Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif akan berlangsung bersamaan dengan bagianbagian lain dari pengembangan penelitian kualitatif, yaitu pengumpulan data dan penulisan temuan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keluhan masyarakat dalam mengakses pelayanan e-KTP di Disdukcapil Kabupaten Tanah Datar karena letak geografis yang menyebabkan memakan waktu.

Kata Kunci : Kualitas, Pelayanan, e-KTP.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan dampak kepada masyarakat dalam mengakses informasi dan memudahkan dalam berkomunikasi jarak jauh. Dampak tersebut tidak hanya terjadi kepada masyarakat akan tetapi hal tersebut terjadi pada pemerintah. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah dapat meningkatkan kualitas dari pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat, karena banyaknya pelayanan publik yang bisa diakses secara online yang mana merupakan salah satu bentuk dari adanya kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi.

Zaman terus berkembang dari waktu ke waktu seiring dengan meningkatnya kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dalam penanganan permasalahan dan kebutuhan masyarakat, pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat sebagai negara yang berdaulat. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan pembenahan dan perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Triwahyuni, 2020:13).

Pesatnya kemajuan teknologi dewasa ini dituntut pemerintah untuk melakukan pelayanan yang berkualitas dan pelayanan yang memang benar-benar menempatkan masyarakat sebagai warga yang berhak untuk menerima pelayanan. Hal tersebut dibuktikan selain pemerintah menerapkan pelayanan prima juga melakukan sejumlah inovasi-inovasi sebagai bentuk terobosan baru yang dinantikan oleh masyarakat (Ananda, 2019:217). Dengan demikian, kemajuan teknologi dapat membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan yang berkualitas untuk masyarakat.

Menurut Yayat (2017) dalam Arfita (2021:164) mengatakan bahwa pemerintah sebagai penyedia layanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat harus bertanggung jawab dan terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik demi peningkatan pelayanan publik. Disisi lain kepuasan masyarakat adalah tolak ukur dari keberhasilan pelayanan publik yang diberikan oleh penyedia layanan publik, oleh sebab itu pelayanan publik harus difokuskan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Tidak disangkal lagi bahwa teknologi informasi dan komunikasi dapat digunakan untuk menunjang dalam sistem operasional dan manajerial dari berbagai kegiatan institusi yang di dalamnya termasuk kegiatan pemerintahan dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat. Salah satu bentuk dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ini adanya program Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Sebagaimana dijelaskan oleh Putera (2011: 194) *e-KTP* merupakan sistem kependudukan terbaru yang sudah diterapkan oleh pemerintah, hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana pada pasal 101 huruf a, undang-undang tersebut dijelaskan bahwa memerintahkan kepada pemerintah untuk memberikan NIK kepada setiap penduduk paling lambat tahun 2011. Selain itu, undang-undang ini juga diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis NIK secara nasional.

Selama ini dalam pemberian pelayanan publik, khususnya layanan e-KTP belum diikuti dengan bertambahnya tenaga kerja operasional yang seharusnya dipersiapkan untuk mensukseskan pengadaan e-KTP. Selain permasalahan di atas adalah dalam pemberian pelayanan kurang memperhatikan kebutuhan masyarakat. Misalnya seringnya komputer yang error sehingga orang jadi sia-sia datang untuk memperoleh layanan e- KTP, belum lagi kuantitas masyarakat yang harus dilayani, dan itu kemudian kurangnya sesuai dengan petugas layanan yang ada (minim) sarana prasarana lain yang begitu kurang mendukung. Terlebih lagi jika masyarakat yang terlambat mengurus e- KTP sesuai dengan waktunya tidak akan bisa dilayani. Dengan demikian, petugas pelayanan e-KTP harus mampu merespon kebutuhan atau keinginan masyarakat dengan menyediakan sistem pelayanan dan strategi yang tepat.

Berdasarkan pengertian dari e-KTP diatas, maka sangat diperlukannya pelayanan yang berkualitas dalam pelayanan e-KTP karena terdapat berbagai permasalahan yang ditemukan dalam pelayanan e-KTP seperti memakan waktu yang lama, prosedur yang berbelit-belit, kurangnya disiplin dari pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Tanah Datar. Oleh karena itu mengakibatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tidak maksimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah memecahkan masalah dengan menggambarkan problematika yang terjadi dengan membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat (Caldas, 2009). Penggunaan metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kualitas pelayanan e-KTP di Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Datar. Sumber informasi dari penelitian ini adalah studi literatur berupa artikel jurnal, skripsi, dan sumber berita. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang mana digunakan adalah laporan dan dokumen yang bersifat informasi tertulis (Alindro, 2021:221). Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif akan berlangsung bersamaan dengan bagian-bagian lain dari pengembangan penelitian kualitatif, yaitu pengumpulan data dan penulisan temuan. Tujuan dari analisis data adalah meringkaskan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan sehingga hubungan antara masalah penelitian dapat diuji dan dipelajari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kualitas Pelayanan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Di era keterbukaan informasi sekarang ini pelayanan publik yang bermutu dan akuntabel menjadi suatu hal yang penting, sehingga memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk dapat merasakan kenyamanan dalam menerima layanan (Ananda, 2019 :168). Oleh karena itu

mengharuskan pemerintah untuk memberikan pelayanan yang optimal dan berkualitas kepada masyarakat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Melinda (2021:203) bahwa upaya menciptakan pelayanan yang prima tidak hanya menjadi tanggung jawab bagi pemerintah pusat saja, namun juga menjadi tanggung jawab bagi pemerintah daerah (pemda).

Dijelaskan oleh Djambrot (2015) dalam (Alindro dkk, 2021:218) pada dasarnya manusia membutuhkan pelayanan, konsep pelayanan ini akan selalu ada pada kehidupan setiap manusia. Posisi masyarakat yang menjadi warga negara membuat penyedia pelayanan publik tidak hanya memposisikan masyarakat sebagai yang dilayani tetapi juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan memungkinkan para penyedia pelayanan publik lebih responsif terhadap masyarakat adalah munculnya inovasi pelayanan. Pelayanan publik yang optimal belum dapat direalisasikan di Indonesia, kondisi pelayanan publik di Indonesia masih sangat rendah.

Pergeseran pelayanan publik dengan menggunakan teknologi tentu membutuhkan inovasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pelayanan publik. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi menjadi sangat penting dalam era globalisasi sekarang ini, karena dapat menembus jarak yang jauh bahkan melampaui batas negara sekalipun (Jalma, 2019:26). Seiring dengan penjelasan sebelumnya, bahwa dengan adanya teknologi dapat memudahkan dalam mengakses dan menggunakan pelayanan publik seperti perekaman e-KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bisa di akses secara online.

Kualitas pelayanan merupakan kunci utama bagi seluruh instansi dalam mencapai tujuan organisasi serta menjamin kelangsungan hidup organisasi tersebut. Pelayanan publik perlu memperhatikan kebutuhan pelanggan. Kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi jika pelayanan publik dapat memberikan pelayanan dengan memenuhi indikator pelayanan yang baik. Untuk bisa menilai kualitas pelayanan publik, diperlukan suatu pemahaman yang bisa membantu memahami bagaimana seharusnya lembaga pelayanan publik ini bekerja sehingga bisa menghasilkan output yang berkualitas yang sesuai dengan tingkat kepuasan masyarakat. Pelayanan pembuatan KTP merupakan salah satu contoh bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh aparat pemerintah (Suleman, 2019:2).

e-KTP sebagai sebuah identitas resmi yang sangat penting, karena yang bersangkutan dapat tercatat sebagai warga Negara jika terdata secara administratif dan diakui oleh Negara. Selain itu juga pemerintah pusat mengupayakan agar setiap warga Negara wajib untuk memiliki e-KTP. Semua itu adalah dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan serta keberlangsungan penyediaan data kependudukan secara nasional, dan ini menjadi harapan semua masyarakat (Suleman, 2019: 8).

Pelayanan e-KTP di Disdukcapil Kabupaten Tanah Datar masih kurang optimal. Hal tersebut terjadi karena belum meratanya pelayanan online terhadap seluruh daerah yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Daerah kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar sangat banyak dan memiliki jarak tempuh yang cukup jauh dari ibukota kabupatennya. Terlebih lagi jika pembuatan e-KTP yang memakan waktu yang cukup lama. Tidak hanya itu, masalah lainnya yang terjadi dalam pembuatan e-KTP adalah prosedur layanan yang berbelit-belit dan kurangnya sarana dan prasarana dalam melakukan pelayanan.

Seperti yang dijelaskan Jalma (2019) dalam (Eriza, 2021: 14) bahwa salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan menghilangkan prosedur pelayanan yang berbelit-belit dan lamban adalah melalui reformasi birokrasi atau reformasi pelayanan. Hal ini berarti dibutuhkan sebuah pembaharuan atau inovasi. Inovasi menjadi penting dalam hal pelayanan publik, contohnya inovasi pelayanan yang menggunakan teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam memberikan pelayanan.

Upaya untuk meningkatkan efektifitas pelayanan publik terutama dalam administrasi kependudukan pada masyarakat, pemerintah harus menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan yang mana artinya masyarakat di indonesia tidak boleh mempunyai identitas yang berbeda dalam suatu

dokumen. Salah satu dokumen kependudukan yang paling penting bagi masyarakat Indonesia adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang mana didalamnya terdapat informasi tentang kependudukan masyarakat, namun pembuatan EKTP di Indonesia mempunyai kendala dalam birokrasinya, salah satunya adalah proses birokrasi yang mengharuskan pemerintah provinsi menunggu blangko dari pemerintah pusat, sehingga tidak bisa membuat blangko sendiri (Alindro dkk, 2021: 219).

Namun kenyataan yang dihadapi oleh masyarakat dewasa ini adalah layanan yang didapatkan tidak merata selain itu juga masih perlunya perbaikan sarana dan prasarana serta peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat (Yuliana, 2020: 266). Oleh karena itu masyarakat menuntut pemerintah daerah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk membuat sebuah bentuk pelayanan yang memudahkan masyarakat dalam mengaksesnya, terlebih lagi dalam pelayanan e-KTP karena e-KTP merupakan identitas diri sebagai warga negara Indonesia.

Jika mengacu pada MENPAN No. KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang pedoman umum penyusunan indeks kepuasan masyarakat unit pelayanan pemerintah unsur indeks kepuasan masyarakat yang semestinya dilakukan oleh penyelenggara layanan dalam (Suleman, 2019:5) adalah dengan melihat pada :

- a. Prosedur Pelayanan
- b. persyaratan Pelayanan
- c. Kejelasan Petugas Pelayanan
- d. Kedisiplinan Petugas Pelayanan
- e. Tanggung Jawab Petugas Pelayanan
- f. Kemampuan Petugas Layanan
- g. Kepuasan Pelayanan
- h. Keadilan mendapatkan Pelayanan
- i. Kewajaran Biaya Pelayanan
- j. Kesopanan dan Keramahan Petugas
- k. Kepastian Biaya Pelayanan
- l. Kepastian Jadwal Pelayanan
- m. Kenyamanan Lingkungan
- n. Keamanan Pelayanan.

Untuk menanggapi masalah jarak dan prosedur yang berbelit-belit, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membentuk sebuah tim yang bernama Tim Reaksi Cepat (TRC) yang mana membantu masyarakat yang sudah lansia dan keterbelakangan mental untuk membuat e-KTP dirumah saja, karena TRC akan mendatangi rumah warga yang mengalami kesulitan untuk datang langsung ke Disdukcapil, sehingga warga hanya menunggu dirumah saja dan dapat melakukan perekaman e-KTP. Untuk warga yang tidak bisa datang ke lokasi perekaman e-KTP dan belum melakukan perekaman e-KTP maka dapat melaporkan diri ke Kepala Jorong dengan menyebutkan data diri sehingga nantinya akan dibantu oleh Tim Reaksi Cepat (TRC).

2. Faktor yang Mempengaruhi dalam Pelayanan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar

Berdasarkan hasil studi literatur dan telaah laporan tertulis menjelaskan bahwa kualitas pelayanan sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia, karena sumber daya manusia merupakan indikator keberhasilan seorang pegawai dalam menjalankan tugasnya. Sumber daya manusia pada Disdukcapil sangat memiliki peran penting karena berkualitas atau tidaknya pelayanan Disdukcapil dapat dilihat dari bagaimana pelayanan yang diberikan oleh pegawai Disdukcapil.

Sebagaimana dijelaskan oleh Bisri dan Asmoro (2019) dalam (Arfita dkk, 2021: 165) bahwa etika pelayanan publik harus berlandaskan asas transparansi yaitu didasari pada keterbukaan dan kemudahan akses dan akuntabilitas yang didasari pada pertanggungjawaban sesuai dengan legal formal demi kepentingan masyarakat. Pelanggaran moral dan etika dalam pelayanan publik dapat

terjadi dari awal proses kebijakan publik yang tidak transparan, tidak responsif, tidak akuntabel, tidak adil dan lainnya. Upaya menanamkan etika sebagai nilai utama dalam pelayanan publik, memerlukan waktu yang panjang dan diikuti dengan kemauan aparat untuk merubah sikap dan orientasi perilakunya ke arah yang lebih mementingkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Tidak hanya SDM, faktor lain yang mempengaruhi berkualitas atau tidaknya pelayanan e-KTP di Disdukcapil dilihat dari sarana dan prasarana yang ada di Disdukcapil, seperti kecukupan blangko untuk perekaman e-KTP dan alat elektronik seperti komputer dan *printer* yang dapat digunakan dengan baik. Faktor lain yang menjadi hambatan dalam mengakses pelayanan e-KTP di Kabupaten Tanah Datar adalah letak geografis yang sangat jauh antara Disdukcapil dengan daerah kecamatan lainnya. Oleh karena itu membutuhkan waktu cukup lama untuk mengakses dan melakukan perekaman e-KTP. Oleh karena itu Disdukcapil Kabupaten Tanah Datar membentuk sebuah program pelayanan berbasis online yang mana dapat digunakan untuk membuat e-KTP secara online, akan tetapi program tersebut belum terlaksana secara merata di setiap daerahnya.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang sudah dikaji, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar masih belum optimal. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya disiplin dari pegawai, kurangnya sarana dan prasarana yang mana masih ada ditemukannya tidak ada blangko ketika ingin melakukan perekaman e-KTP. Tidak hanya itu, letak geografis juga menjadi kendala dalam mengakses pelayanan secara langsung karena letak Disdukcapil dengan daerah kecamatan lainnya yang jauh sehingga akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, Disdukcapil sudah membentuk sebuah program pelayanan berbasis online untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan di Disdukcapil. Akan tetapi program tersebut belum terlaksana secara merata di setiap daerah kecamatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alindro, Nugi. Kusdarini dan Roni, E.P. 2021. Inovasi Pelayanan Administrasi Nikah Terintegrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. Volume 9. No 1. Halaman 218-227.
- Ananda, B.R. Roni, E.p dan Ria, A. 2019. Inovasi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pariaman. *Jurnal Ilmu Administrasi*. Volume 8. No 2. Halaman 167-179.
- Ananda, B.R. Roni, E.P dan Ria, A. 2019. Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik di Polres Solok Kota. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*. Volume 2. No 2. Halaman 217-223.
- Arfita, Sintari. Roni E.P dan Aidinil Zetra. 2021. Implementasi Etika Aperatur Sipil Negara dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*. Volume 4. No 2. Halaman 162-129.
- Caldas, M. P. (2009). Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. *Revista de Administração Contemporânea*. <https://doi.org/10.1590/s1415-65552003000100015>
- Eriza, Aranzi. Yoserizal dan Roni, E.P. 2021. Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Android ‘Paga Nagari’ Di Polres Solok Kota. *Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik*. Volume 3. No 2. Halaman 12-21.
- Jalma, Hazid. Roni, E.P dan Kusdarini. 2019. *E-Government* dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang. *Jurnal Ilmu Administrasi*. Volume 8. No 1. Halaman 24-37.

- Melinda, Mona. Syamsurizaldi dan Muhammad, I.K. 2020. Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online (PADUKO) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Volume 19. No 2. Halaman 202-216.
- Putera, E.P dan Tengku, R.V. 2011. Implementasi Program KTP Elektronik (e-KTP) di Daerah Percontohan. *Jurnal Mimbar*. Volume XXVII. No 02. Halaman 193-201.
- Suleman, Sukur. 2019. Kualitas Pelayanan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Administrasi Publik*. Volume 5. No 1. Halaman 1-13.
- Triwahyuni, Maisy. Roni, E.P dan Wewen, K.R. 2020. Inovasi Pelayanan Kesehatan Kelas Imud di Puskesmas Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. *Jurnal Public Policy*. Volume 6. No 1. Halaman 13-18.
- Yuliana, Wike. Roni, E.P dan Yoserizal. 2020. Inovasi Pelayanan Kesehatan *Public Safety Center 119* (Psc 119) Smash Care's Di Kota Solok. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. Volume 8. No 1. Halaman 265-271.